

TEMURIYLAR DAVRIDA SAMARQANDNING XALQARO SAVDO MARKAZI SIFATIDAGI AHAMIYATI

Xurramova Ozoda Shuhrat qizi

Navoiy davlat universiteti Tarix fakulteti magistranti

Annotatsiya

Mazkur maqolada Temuriylar davrida Samarqand shahrining xalqaro savdo markazi sifatidagi ahamiyati tahlil qilingan. Shaharning Buyuk Ipak yo'lidagi o'rni, savdo aloqalarining rivojlanishi, savdo infratuzilmasining takomillashuvi hamda iqtisodiy va madaniy taraqqiyotga ta'siri tarixiy manbalar va ilmiy adabiyotlar asosida yoritilgan. Shuningdek, Amir Temur va temuriy hukmdorlarning savdo-sotiqni rivojlantirishga qaratilgan siyosati ham tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: Temuriylar, Samarqand, Buyuk Ipak yo'li, xalqaro savdo, Amir Temur, iqtisodiy taraqqiyot, savdo yo'llari, karvonsaroylar, diplomatik aloqalar, Markaziy Osiyo.

ЗНАЧЕНИЕ САМАРКАНДА КАК МЕЖДУНАРОДНОГО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА В ЭПОХУ ТИМУРИДОВ

Хуррамова Озода Шухрат кизи

Магистрант исторического факультета Навоийского государственного университета

Аннотация

В данной статье анализируется значение города Самарканда как международного торгового центра в эпоху Тимуридов. На основе исторических источников и научной литературы освещены роль города на Великом шелковом пути, развитие торговых связей, совершенствование торговой инфраструктуры, а также его влияние на экономическое и культурное развитие региона. Кроме того, исследуется политика Амира Темура и тимуридских правителей, направленная на развитие торговли.

Ключевые слова: Тимуриды, Самарканд, Великий шелковый путь, международная торговля, Амир Темур, экономическое развитие, торговые пути, караван-сарай, дипломатические связи, Центральная Азия.

THE IMPORTANCE OF SAMARKAND AS AN INTERNATIONAL TRADE CENTER DURING THE TIMURID PERIOD

Khurramova Ozoda Shuhrat qizi

Master's Student of the Faculty of History, Navoi State University

Abstract

This article examines the importance of Samarkand as an international trade center during the Timurid period. Based on historical sources and scholarly literature, it analyzes the city's role on the Silk Road, the development of trade relations, improvements in trade infrastructure, and its impact on economic and cultural development. The study also explores the policies of Amir Timur and the Timurid rulers aimed at promoting trade and commercial activities.

Keywords: Timurids, Samarkand, Silk Road, international trade, Amir Timur, economic development, trade routes, caravanserais, diplomatic relations, Central Asia.

KIRISH

Temuriylar davri Markaziy Osiyo tarixida siyosiy barqarorlik, iqtisodiy yuksalish va madaniy taraqqiyot bilan ajralib turadigan muhim davrlardan biri hisoblanadi. XIV asrning ikkinchi yarmi va XV asrda Amir Temur hamda uning avlodlari tomonidan amalga oshirilgan bunyodkorlik ishlari natijasida Samarqand nafaqat davlat poytaxti, balki xalqaro savdo-iqtisodiy munosabatlarning yirik markaziga aylandi. Geografik jihatdan Buyuk Ipak yo'lining muhim chorrahasida joylashgan Samarqand Sharq va G'arb mamlakatlari o'rtasidagi savdo aloqalarini rivojlantirishda muhim o'rin tutdi.

Amir Temur o'z davlatining iqtisodiy qudratini mustahkamlash maqsadida savdo yo'llari xavfsizligini ta'minlash, karvonsaroylar, bozorlar va savdo infratuzilmasini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratdi. Natijada Xitoy, Hindiston, Eron, Arab mamlakatlari, Oltin O'rda hamda Yevropa davlatlaridan

kelgan savdogarlar Samarqand bozorlarida faol ishtirok eta boshladilar. Bu esa shaharning iqtisodiy salohiyatini oshiribgina qolmay, turli xalqlar o'rtasidagi madaniy va diplomatik aloqalarning rivojlanishiga ham xizmat qildi.

Temuriylar hukmronligi davrida Samarqandning xalqaro savdo markazi sifatidagi mavqei yanada mustahkamlanib, shahar Markaziy Osiyoning eng yirik iqtisodiy va madaniy markazlaridan biriga aylandi. Savdo aloqalarining kengayishi natijasida shaharda hunarmandchilik, pul muomalasi va bozor tizimi rivojlandi. Shu bilan birga, xorijiy elchilar va sayyohlarning Samarqand haqidagi ma'lumotlari shaharning xalqaro nufuzini tasdiqlovchi muhim tarixiy manbalar hisoblanadi. Mazkur maqolaning maqsadi Temuriylar davrida Samarqandning xalqaro savdo markazi sifatidagi ahamiyatini tahlil qilish, uning savdo yo'llari tizimidagi o'rni, iqtisodiy taraqqiyotga qo'shgan hissasi hamda xalqaro munosabatlar rivojidagi rolini tarixiy manbalar va ilmiy adabiyotlar asosida yoritishdan iborat.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda Temuriylar davrida Samarqandning xalqaro savdo markazi sifatidagi ahamiyatini yoritishda tarix fanining umumiy va maxsus tadqiqot usullaridan foydalanildi. Avvalo, tarixiylik va xolislik tamoyillari asosida mavzuga oid voqea-hodisalar o'z davrining siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlari bilan bog'liq holda tahlil qilindi. Tadqiqot davomida tizimli yondashuv asosida Samarqandning xalqaro savdo tizimidagi o'rni, savdo yo'llari, bozorlar va iqtisodiy aloqalar o'zaro bog'liqlikda o'rganildi.

Tadqiqotning manbaviy asosini Temuriylar davriga oid yozma manbalar, xususan, Nizomiddin Shomiyning "Zafarnoma", Sharafiddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma", Ruy Gonsales de Klavixoning safarnomasi hamda temuriylar tarixiga oid boshqa tarixiy asarlar tashkil etdi. Shuningdek, mahalliy va xorijiy tarixchi olimlarning ilmiy tadqiqotlari, monografiyalari hamda maqolalaridan foydalanildi.

Mavzuni yoritishda qiyosiy-tarixiy tahlil usuli orqali Samarqandning Temuriylar davridagi savdo ahamiyati boshqa yirik savdo markazlari bilan solishtirildi. Manbashunoslik usuli yordamida tarixiy hujjatlar va yozma manbalardagi ma'lumotlar ilmiy jihatdan tahlil qilinib, ularning ishonchlilik darajasi baholandi. Olingan ma'lumotlarni umumlashtirish va ilmiy xulosalar chiqarishda analiz hamda sintez usullaridan keng foydalanildi.

NATIJALAR

Temuriylar davrida Samarqand Markaziy Osiyoning eng yirik siyosiy, iqtisodiy va madaniy markazlaridan biri sifatida shakllandi. Amir Temur tomonidan Samarqandning davlat poytaxti etib belgilanishi shaharning iqtisodiy taraqqiyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Ayniqsa, shaharning Buyuk Ipak yo'lining asosiy tarmoqlari kesishgan hududda joylashganligi uning xalqaro savdo tizimidagi mavqeini yanada mustahkamladi. Sharq mamlakatlarini Yaqin Sharq, Kavkaz, Volgabo'yi va Yevropa bilan bog'lovchi karvon yo'llari aynan Samarqand orqali o'tganligi sababli shahar xalqaro savdo munosabatlarining muhim markaziga aylandi [1:41-b].

Amir Temur davlat iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omillaridan biri sifatida savdo-sotiqqa alohida e'tibor qaratdi. U tomonidan amalga oshirilgan iqtisodiy siyosat savdo yo'llarining xavfsizligini ta'minlash, karvonlarning erkin harakatlanishi uchun sharoit yaratish va bozor tizimini takomillashtirishga qaratilgan edi. Temur hukmronligi davrida mamlakat hududida bosqinchilik va talonchilikning oldini olishga qaratilgan qat'iy choralar ko'rilgani savdogarlar uchun qulay muhit yaratdi. Natijada Samarqand orqali o'tuvchi savdo hajmi sezilarli darajada ortdi [2:87-b]. Samarqandning xalqaro savdo markazi sifatidagi ahamiyati shaharda to'plangan mahsulotlarning xilma-xilligida ham namoyon bo'ladi. Xitoydan ipak matolar, chinni buyumlar va qimmatbaho mahsulotlar, Hindistondan ziravorlar, dori-darmonlar hamda qimmatbaho toshlar, Eron va Iroqdan gilamlar va nafis matolar, Dashti Qipchoq hududlaridan chorvachilik mahsulotlari keltirilgan. O'z navbatida Samarqand hunarmandlari tomonidan ishlab chiqarilgan metall buyumlar, qog'oz, zargarlik mahsulotlari, ipak va paxta matolari boshqa mamlakatlarga eksport qilingan. Bu holat shaharning xalqaro tovar ayirboshlash tizimidagi markaziy o'rnini ko'rsatadi [3:154-b].

Temuriylar davrida savdo aloqalarining rivojlanishi bilan bir qatorda savdo infratuzilmasi ham takomillashdi. Shaharda yirik bozorlar, savdo rastalari, omborxonalar va karvonsaroylar faoliyat yuritgan. Karvonsaroylar uzoq hududlardan kelgan savdogarlar uchun nafaqat tunash joyi, balki tovarlarni saqlash va savdo bitimlarini amalga oshirish markazi vazifasini ham bajargan. Tarixiy manbalarda Samarqand bozorlarining gavjumligi, ulardagi mahsulotlar serobligi va savdo jarayonlarining yuqori darajada tashkil etilgani haqida ma'lumotlar uchraydi [4:201-b].

Samarqandning xalqaro savdo markazi sifatidagi mavqei xorijiy elchilar va sayyohlarning asarlarida ham o'z aksini topgan. Xususan, Kastiliya qiroli elchisi Ruy Gonsales de Klavixo Samarqandga qilgan safari davomida shaharning iqtisodiy salohiyati, savdo rastalarining kengligi va bozorlarning gavjumligini alohida ta'kidlagan. Uning qayd etishicha, Samarqand bozorlarida dunyoning turli mamlakatlaridan keltirilgan mahsulotlarni uchratish mumkin bo'lgan. Bu esa shaharning xalqaro savdo tizimidagi o'rni tasdiqlovchi muhim dalillardan biridir [5:119-b].

Savdo aloqalarining rivojlanishi Samarqandning nafaqat iqtisodiy, balki madaniy taraqqiyotiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Turli mamlakatlardan kelgan savdogarlar, olimlar, hunarmandlar va elchilar shaharda ilmiy hamda madaniy almashinuv jarayonlarini kuchaytirdi. Natijada Samarqand Sharq uyg'onish davrining yirik markazlaridan biriga aylandi. Shaharda ilm-fan, me'morchilik, hunarmandchilik va san'atning rivojlanishi iqtisodiy yuksalish bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu jarayon Temuriylar davri sivilizatsiyasining muhim xususiyatlaridan biri hisoblanadi [6:73-b]. Mirzo Ulug'bek hukmronligi davrida ham Samarqandning xalqaro savdo markazi sifatidagi mavqei saqlanib qoldi. Siyosiy barqarorlik va iqtisodiy rivojlanish natijasida savdo yo'llarining faoliyati davom etdi. Bu davrda Samarqand nafaqat Markaziy Osiyoning, balki butun Sharqning yirik iqtisodiy va madaniy markazlaridan biri sifatida e'tirof etildi. Shunday qilib, Temuriylar davrida Samarqand Buyuk Ipak yo'lining muhim chorrahasi sifatida xalqaro savdo munosabatlarining rivojlanishida hal qiluvchi o'rin tutib, mintaqaning iqtisodiy va madaniy taraqqiyotiga katta hissa qo'shdi.

MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Temuriylar davrida Samarqandning xalqaro savdo markazi sifatidagi mavqei bir qator omillar bilan belgilanadi. Avvalo, shaharning Buyuk Ipak yo'lining muhim chorrahasida joylashgani uning Sharq va G'arb mamlakatlari o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarda vositachi vazifasini bajarishiga imkon yaratgan. Geografik joylashuvning qulayligi savdo karvonlarining Samarqand orqali muntazam harakatlanishiga sharoit yaratib, shaharning iqtisodiy taraqqiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan [1:67-b].

Tarixiy manbalarning tahlili shuni ko'rsatadiki, Amir Temur savdo-sotiqni davlat taraqqiyotining muhim omillaridan biri sifatida baholagan. Uning tashqi va ichki siyosatida savdo yo'llarining xavfsizligini ta'minlash, bozorlar faoliyatini rivojlantirish hamda xorijiy savdogarlar uchun qulay sharoit yaratish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Natijada Samarqand xalqaro savdo aloqalarining yirik markaziga aylanib, mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishida muhim rol o'ynagan [2:145-b]. Sharafiddin Ali Yazdiy va Nizomiddin Shomiy asarlarida Amir Temurning bunyodkorlik siyosati va savdo yo'llarini tiklash borasidagi faoliyati haqida muhim ma'lumotlar uchraydi. Ushbu manbalarda Temur tomonidan shaharlar obod etilgani, karvon yo'llarining tartibga keltirilgani va iqtisodiy hayotning rivojlantirilgani qayd etiladi. Bu ma'lumotlar Samarqandning savdo markazi sifatidagi ahamiyatini tushunishda muhim manba vazifasini bajaradi [3:118-b].

Klavixoning safarnomasi esa Samarqandning XV asr boshlaridagi iqtisodiy qudratini aks ettiruvchi qimmatli tarixiy manbalardan biri hisoblanadi. Elchining qayd etishicha, shaharda turli mamlakatlardan keltirilgan mahsulotlar savdosi yo'lga qo'yilgan bo'lib, bozorlarning gavjumligi Samarqandning xalqaro iqtisodiy markaz sifatidagi mavqeini yaqqol namoyon etgan [4:203-b]. Mazkur ma'lumotlar tadqiqot natijalarini tasdiqlovchi muhim dalil sifatida xizmat qiladi. Zamonaviy tarixshunoslikda ham Samarqandning Temuriylar davridagi iqtisodiy ahamiyati yuqori baholanadi. Tadqiqotchilar shaharning xalqaro savdo tizimidagi o'rni nafaqat iqtisodiy rivojlanishga, balki madaniy va ilmiy taraqqiyotga ham xizmat qilganini ta'kidlaydilar. Savdo aloqalarining kengayishi natijasida turli xalqlar o'rtasida ilmiy bilimlar, madaniy qadriyatlar va hunarmandchilik tajribalarining almashinuvi yuz bergan [5:92-b].

Shuningdek, Samarqandning xalqaro savdo markazi sifatidagi mavqeini faqat iqtisodiy omillar bilan izohlash yetarli emas. Shaharning siyosiy markaz sifatidagi nufuzi, Temuriylar davlatining harbiy qudrati va diplomatik aloqalari ham uning savdo taraqqiyotiga bevosita ta'sir ko'rsatgan. Shu sababli Samarqand Temuriylar davrida iqtisodiy, siyosiy va madaniy manfaatlar uyg'unlashgan yirik markaz sifatida namoyon bo'lgan [6:156-b].

XULOSA

Temuriylar davrida Samarqand Buyuk Ipak yo'lining muhim chorrahasidan biri sifatida xalqaro savdo munosabatlarida alohida o'rin egallagan. Shaharning qulay geografik joylashuvi, davlat tomonidan

savdo-sotiqqa berilgan e'tibor hamda savdo yo'llarining xavfsizligi uning iqtisodiy taraqqiyotiga mustahkam zamin yaratgan.

Amir Temur tomonidan amalga oshirilgan iqtisodiy siyosat natijasida Samarqand Sharq va G'arb mamlakatlarini bog'lovchi yirik savdo markaziga aylangan. Xitoy, Hindiston, Eron, Dashti Qipchoq va Yevropa mamlakatlari bilan olib borilgan savdo aloqalari shaharning iqtisodiy salohiyatini oshirishga xizmat qilgan. Tadqiqot natijalari Samarqandning xalqaro savdo markazi sifatidagi ahamiyati nafaqat iqtisodiy rivojlanishda, balki madaniy va ilmiy taraqqiyotda ham muhim rol o'ynaganini ko'rsatdi. Savdo aloqalari orqali turli xalqlar o'rtasida bilimlar, madaniy qadriyatlar va hunarmandchilik tajribalarining almashinuvi yuz bergan. Tarixiy manbalar va ilmiy adabiyotlar tahlili Samarqandning Temuriylar davrida Markaziy Osiyoning eng yirik iqtisodiy markazlaridan biri bo'lganini tasdiqlaydi. Shuningdek, shaharning xalqaro savdo tizimidagi o'rni Temuriylar davlatining siyosiy va iqtisodiy qudratini mustahkamlashda muhim omil bo'lib xizmat qilgan.

Umuman olganda, Temuriylar davrida Samarqandning xalqaro savdo markazi sifatidagi faoliyati mintaqa iqtisodiy taraqqiyotiga katta hissa qo'shgan bo'lib, uning tarixiy tajribasi bugungi kunda ham savdo va iqtisodiy integratsiya jarayonlarini o'rganishda muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yazdiy, Sharafiddin Ali. *Zafarnoma*. – Toshkent: Sharq, 1997.
2. Shomiy, Nizomiddin. *Zafarnoma*. – Toshkent: O'zbekiston, 1996.
3. Klavixov, Ruy Gonsales de. *Samarqandga Amir Temur saroyiga sayohat kundaligi (1403–1406)*. – Toshkent: O'zbekiston, 2010.
4. Ahmedov B. *Amir Temur*. – Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1996.
5. Mo'minov I. *Amir Temurning O'rta Osiyo tarixida tutgan o'rni va roli*. – Toshkent: Fan, 1993.
6. Azamat Ziyov. *O'zbek davlatchiligi tarixi*. – Toshkent: Sharq, 2000.